

Zenodo: SZ-A-01: Registrierung bei BIRD über die BUND-ID

Autor*in	Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090359
ID	SZ-A-01
Titel	Registrierung bei BIRD über die BUND-ID
Bildungsbereich	ALLGEMEIN
Persona	P: Alvin - Erziehungsberechtigter https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
Kurzbeschreibung	Alvin möchte BIRD und die Wallet mit dem höchsten Vertrauensniveau nutzen können, um bspw. sensible Dokumente und Daten zu übertragen und meldet sich mit dem Nutzerkonto BUND an.
Ergebnis	Alvin hat seinen BIRD Account mit dem Nutzerkonto BUND verknüpft und hat weitere Dokumente und Attribute in die Data Wallet geladen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part I "Registrierung bei BUND.ID"◦ Ablauf: Part 2 ""Registrierung auf BIRD via BUND.ID und verknüpfen der Wallet"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Alvin hat einen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion• Alvin hat die AusweisApp2 auf seinem Smartphone
Komponenten	DATA WALLETT DATENEDITOR
Services/ Tools	BUND.ID AUSWEISAPP2

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Alvin steht mit seiner Familie kurz vor dem Umzug in ein neues Bundesland und damit auch an dem Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Mit diesem Übergang gehen auch diverse bürokratische Prozesse einher, die für Alvin und seine Frau eine zusätzlich zu stemmende Last darstellen. Alvin möchte diese Prozesse möglichst vereinfachen und ist bereit, neue digitale Angebote auszuprobieren. Er braucht beispielsweise ein aktuelles Führungszeugnis für die Arbeit, eine neue Meldebescheinigung und diverse Dokumente für den Schulwechsel der Töchter. Darüber hinaus steht auch die Beantragung des Förderbedarfes der Tochter noch an.

Problemdefinition [↗](#)

Alvin muss einige Dokumente sammeln und der neuen Schule der Töchter zur Verfügung stellen. Beglaubigte Kopien würden einen Besuch beim Notar bedeuten und zudem auch noch Geld kosten. Auch für die unbeglaubigten Kopien müsste er in einen Copyshop, da er keinen Drucker mehr zu Hause hat. Die seltene Nutzung und die teuren Druckerpatronen haben ihn zum Verkauf bewogen. Somit sucht er nach einer Möglichkeit, die Dokumente digital der Schule zur Verfügung stellen zu können. Diese muss jedoch die Echtheit der Dokumente sicherstellen.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Letztes Jahr hat Alvin seinen alten Personalausweis gegen einen neuen, mit Online-Ausweisfunktion getauscht. Darüber hat er bereits ein Führungszeugnis für die neue Arbeit beantragt und findet gefallen an den digitalisierten Bürgerdiensten. Er überlegt jetzt auch, sich über das Nutzerkonto Bund (BundID) bei der Bundesagentur für Arbeit anzumelden.

Alvin nutzt bereits eine Data Wallet, auf welcher neben seiner eigenen auch einige Dokumente und Daten seiner minderjährigen Töchter gespeichert sind. Da er für den Schulwechsel die Dokumente und Daten braucht, wäre es am einfachsten, diese ohne große Umwege direkt für die neue Schule freigegeben zu können.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Alvin ist bereits durch den Umzug sehr gestresst. Er würde am liebsten alle bürokratischen Prozesse in einer konzentrierten Sitzung am Rechner erledigen und nicht verschiedene Behörden aufsuchen müssen. Da er keinen Drucker mehr hat, müsste er, um Anträge postalisch zu verschicken, erst einen Copyshop aufsuchen und dann noch Briefmarken kaufen. Neben der Arbeit und den Umzugsvorbereitungen bleibt kaum Zeit und er ist Abends immer ziemlich geschafft. Er sorgt sich, etwas zu übersehen und deshalb Wege doppelt gehen zu müssen.

Pre BIRD Lösungsversuche [↗](#)

Alvin hat sich bereits telefonisch bei der neuen Schule der Kinder gemeldet. Ihm wurde angeboten, die notwendigen Dokumente postalisch zuzustellen. Alternativ könne er aber auch bequem BIRD verwenden, wenn er ein hohes Vertrauensniveau hat und die Dokumente verifiziert in seiner Wallet liegen. Das scheint für Alvin die bessere Option.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: Part I “Registrierung auf BundID “ [↗](#)

Schritt 1: Alvin möchte alle Funktionen von BIRD uneingeschränkt nutzen und seine EUDI-Wallet mit BIRD verknüpfen und entscheidet sich somit für die Registrierung mit dem höchsten Vertrauensniveau.

Schritt 2: Alvin öffnet die Seite BundID und wählt “Konto erstellen” aus.

Schritt 3: Alvin sieht auf der Website von BUND.ID, dass es mehrere Optionen zur Erstellung eines Kontos gibt. Er wählt die Option “Online-Ausweis” aus.

Schritt 4: Alvin wählt seinen Personalausweis mit Online Funktion aus, und akzeptiert die Einwilligungserklärung zum Datenschutz.

Schritt 5: Alvin folgt der Anleitung auf der Webseite. Dazu benötigt er die AusweisApp2 auf seinem Smartphone, seinen Personalausweis mit Online Funktion und seine 6-stellige Pin. Nachdem er sein Konto erstellt hat, besitzt Alvin ein Nutzerkonto BUND und kann sich damit auf BIRD registrieren.

Ablauf: Part 2 “Registrierung auf BIRD via BUND.ID und verknüpfen der Wallet” [↗](#)

Schritt 1: Alvin öffnet BIRD und wählt auf der Startseite “Login” aus.

Schritt 2: Alvin wählt “Login mit meiner BUND-ID” und gibt dort seine Logindaten aus der BUND.ID ein.

Schritt 3: Das verifizierte Benutzerkonto von Alvin wurde durch den Login erstellt und er kann seine Data Wallet nun auf der Startseite mit seinem BIRD-Account verbinden.

Schritt 4: Durch den Login mit Nutzerkonto BUND, stehen Alvin im Dateneditor neue verifizierte Attribute zur Verfügung, welche er an seine Data Wallet übertragen kann. Diese Attribute werden aus seinem Online-Personalausweis bezogen.

Schritt 5: Alvin kann jetzt über BIRD und den Dateneditor Dokumente und Dateien für die neue Schule der Kinder freigeben.

Schritt 6: Er merkt, dass noch einige Dokumente in der Wallet fehlen, welche er aber in Print vorliegen hat. Mithilfe der OCR-Funktion der Wallet kann er die Dokumente scannen und verifizieren lassen.